

انتخاب بهینه مته حفاری در چاه های نفتی به کمک مدل سازی عددی ژئومکانیکی

احمد رضا طحان^۱

۱- کارشناسی ارشد مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

خلاصه

انتخاب مته مناسب، بهینه سازی پارامترهای عملیاتی و شناسایی خطرات حفاری مربوط به مته، عوامل کلیدی در تعیین عملکرد حفاری چاه با کمترین هزینه ممکن است. مته ها از مهم ترین و اصلی ترین ابزارهای مورد استفاده توسط مهندسی در حفاری چاه های نفت و گاز است. انتخاب بهترین مته و شرایط حفاری متناظر با آن، از اساسی ترین چالش هایی است که شرکت های نفتی با آن مواجه هستند. انتخاب مته مناسب برای شرایط حفاری خاص، نیازمند ارزیابی عوامل مؤثر بر آن است. انتخاب صحیح مته، نقش بسزایی در عملکرد و کارایی عملیات حفاری است. یکی از روش های نوین که اخیراً در کشور ایران به آن پرداخته می شود بحث ژئومکانیک است که در این مطالعه به عنوان روشی نوین در خصوص مدل سازی عددی به آن پرداخته خواهد شد تا بتوان با این روش مته ای مناسب جهت حفر چاه های نفتی شناسایی نمود. در این مطالعه مقاومت فشاری تک محوری مقدار $33/24 \text{MPa}$ می باشد و طبق دسته بندی اسمیت سختی سازند از نوع نرم و لیتولوژی سازند مورد مطالعه ماسه و سنگ رس مشخص گردید.

کلمات کلیدی: ژئومکانیک، تنش برجا، مته حفاری، سختی سازند

۱. مقدمه

در مهندسی نفت تنها راه رسیدن به منابع هیدروکربوری حفاری چاه های نفت و گاز است. در حفاری چاه های نفت و گاز مشکلات فراوانی در طول کل مسیر حفاری با توجه به لیتولوژی سازندهای مختلف وجود دارد. قسمت اعظم هزینه های هر چاه مربوط به فاز حفاری است، هزینه حفاری عامل تعیین کننده در بازگشت سرمایه در پروژه های نفت و گاز است. این عامل زمانی ماهیت بحرانی خود را بیشتر نشان می دهد که هزینه های اجرایی بالا و امکان مواجهه با مسائل حفاری بیشتر می شود. بهینه سازی عملیات حفاری، کلید کاهش زمان های غیرمفید در عملیات حفاری است. پیشرفت عملیات حفاری در کاربرد مؤثر مته در شرایط متناسب آن خلاصه می شود.

فلسفه بهینه سازی حفاری استفاده از اطلاعات به دست آمده از اولین چاه به عنوان مینا برای محاسبات و کاربرد روش های بهینه سازی برای چاه های بعدی است. اگر با استفاده از روش های بهینه سازی بتوان هزینه های حفاری را کاهش داد، یک اپراتور قادر به حفاری تعداد چاه های بیشتری در یک سال و در یک منطقه معین خواهد بود و یا قادر خواهد بود چاه هایی را که پیش از این از نقطه نظر هزینه غیراقتصادی بوده اند حفاری کند. از مشکلاتی که در مسیر حفاری وجود دارد، می توان به انتخاب نادرست مته حفاری با توجه به جنس سازند تحت

حفاری اشاره داشت. انتخاب ناصحیح در مته های حفاری باعث افزایش زمان حفاری، افزایش هزینه و از طرفی با توجه به سازندگی که تحت عملیات حفاری قرار می گیرد احتمال اینکه مته غلط انتخاب شود و دندان های مته در حین حفاری آسیب دیده و در درون چاه ریخته و خود این دندان ها باعث جلوگیری از ادامه حفاری شود، وجود دارد.

اگر مدت زمان حفاری کاهش یابد، قسمت عمده ی هزینه ی نهایی کاهش می یابد؛ پس برای کاهش زمان حفاری باید عملیات حفاری بهینه شود. بهینه سازی حفاری شامل روش هایی است که با بهینه کردن پارامترهای دخیل در امر حفاری، موجب کاهش زمان اجرای عملیات و هزینه های آن گردد. افزایش نرخ نفوذ مته در سنگ موجب کاهش زمان اجرای عملیات شده و از آنجاییکه بسیاری از هزینه های حفاری وابسته به زمان هستند، با کاهش زمان این هزینه ها نیز کاهش خواهند یافت. مته های حفاری اولین ابزاری هستند که برای حفاری بکار گرفته می شوند. آنها معمولاً به پایین ترین بخش لوله ی حفاری یا لوله ی وزنه متصل شده و عامل انتقال انرژی دریافتی از میز دوار و رشته حفاری به سنگ هستند و از این طریق موجب نفوذ در سنگ می گردند. بدون شک مقدار انرژی باید به حدی باشد که بتواند مقاومت سنگ را در هم بشکند. جنس مته نیز باید از موادی تشکیل شده باشد که در مقابل سختی سنگ ها و حرارت و فشار اعماق چاه ها مقاومت کند. چنان چه بتوان مته های متناسب با خصوصیات سازند تحت حفاری انتخاب نمود، با اعمال پارامترهای بهینه می توان به حداکثر سرعت حفاری دست یافت. در حقیقت طی فرایند حفاری، مهندسين حفاری در پی انتخاب مته ای هستند که به طور میانگین بیشترین سرعت حفاری را داشته و بالاترین مترژ و مدت زمان کارکرد را داشته باشد و قادر به حفر چاه با قطر یکنواخت باشد تا از مصرف زمان و هزینه ی اضافی برای تراشیدن دیواره ی چاه و یا انجام عملیات مانده یابی برای گیر رشته حفاری و یا تعویض مته زود هنگام جلوگیری شود.

از طرفی انتخاب مته مناسب برای شرایط خاص حفاری ارزیابی عوامل انتخاب مته را بسیار پیچیده خواهد کرد. با توجه به اینکه خصوصیات سازند از جمله خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ ها و عوامل زمین شناسی در برنامه مته به عنوان پارامتر غیرقابل کنترل عمل می کند، بنابراین بررسی ویژگی های سازند تحت حفاری و در نظر گرفتن خصوصیات سازندگی در تعیین مته می تواند یکی از روش های حائز اهمیت در انتخاب یک مته مناسب حفاری باشد. برای انتخاب مته از بین مته های مختلف با خصوصیات و ویژگی های متنوع روش های متعددی وجود دارد که هر یک از آنها تنها عوامل محدودی را مورد ارزیابی قرار می دهند.

از میان روش های رایج انتخاب مته، هزینه حفاری واحد طول به دلیل بررسی مستقیم پارامترهای اقتصادی مرتبط با کارکرد مته، پذیرفته ترین روش هست؛ اما کارایی این روش به دلیل عدم توانایی در ارزیابی مته های مورد استفاده در شرایط متفاوت حفاری، زمین شناسی و ژئومکانیکی، به شدت محدود شده و به تنهایی امکان مقایسه مته های مختلف جهت انتخاب مته مناسب را فراهم نمی سازد.

برای حل مشکلات موجود در روش هزینه حفاری واحد طول، روش هایی به عنوان مکمل این روش معرفی گردیده اند که از میان آنها روش انرژی ویژه و روش ارزیابی پارامترهای ژئومکانیکی که مقبولیت و کارایی اجرایی بیشتری برخوردار می باشند. روش انرژی ویژه، میزان انرژی لازم برای حفاری حجم واحد از سنگ را نشان می دهد و به طور گسترده در مطالعات و کارهای انجام شده بر روی سنگ، هم به عنوان شاخص کارایی و هم به عنوان مقیاس قابلیت حفاری مورد استفاده واقع شده است. روش ارزیابی پارامترهای ژئومکانیکی که به بررسی قابلیت حفاری می پردازد، بررسی عوامل سازند در کارایی مته نیز بررسی می کند. این روش واکنش سازند در برابر حفاری توسط انواع مختلف مته را پیش بینی می کند و همچنین برای بررسی اثر اصلاح نوع خاصی از مته بر روی حفاری یک سازند مشخص به کار برده می شود. قابلیت حفاری را می توان به عنوان مقاومت حفاری نیز بیان کرد و مقاومتی است که سنگ در برابر نفوذ مته در حین حفاری از خود نشان می دهد و تابعی از خواص سنگ است. ارزیابی عوامل ژئومکانیکی توسط مدول های الاستیک سنگ که دارای روابط تثبیت شده و با مقبولیت جهانی است صورت می گیرد ولی بررسی عوامل مقاومتی توسط اطلاعات موجود در مورد سازندها دارای روش واحد و با مقبولیت جهانی در صنعت نفت نیست و روابط موجود در حد فرضیه بوده و کارایی آنها تنها به طور موردی به اثبات رسیده است.

محمد رستگار و همکاران در سال ۱۳۸۶ بیان نمودند که اگر با استفاده از روش های بهینه سازی بتوان هزینه های حفاری را کاهش داد، یک اپراتور قادر به حفاری تعداد چاه های بیشتری در یک سال و در یک منطقه معین خواهد بود و یا قادر خواهد بود چاه هایی را که پیش از این از نقطه نظر هزینه غیراقتصادی بوده اند حفاری کند. کاهش هزینه ها در حین کاربرد روش های بهینه سازی به تنهایی از سرعت بیشتر حفاری ناشی نخواهد شد. یک برنامه بهینه عملیات حفاری، مشکلات احتمالی چاه را پیش بینی کرده و راه حل های این مشکلات را ارائه خواهد داد و بنابراین زمان کل عملیات حفاری را کاهش خواهد داد [۱].

علی رضائیان اول در سال ۱۳۸۹ بیان نمود که روش های بهینه سازی حفاری اولین بار در سال ۱۹۶۷ به صورت چشمگیری هزینه های حفاری را کاهش داد. با این وجود هنوز به پتانسیل واقعی خود نرسیده است؛ اما فرایند دقیق بهینه سازی حفاری به تقابل بسیاری از متغیرهای حفاری وابسته است. نتایج نشان می دهد که اطلاعات دقیق تر، تجربه بیشتر و اطمینان منتج به کاهش بیشتر هزینه ها در آینده خواهد شد [۲].

مهدی نظیری در سال ۱۳۹۳ از داده های حاصله از گروه گل نگاری و از داده های جمع آوری شده توسط آن استفاده نمود. سپس با توجه به نرخ نفوذ و عمق اندازه گیری شده و عمق نهایی (هدف) و اصلاح آن ها، یک معادله جدید به دست آورد که با استفاده از تئوری هزینه بحرانی، نقطه ای را که در آن هزینه های جاری حفاری با مته فعلی از لحاظ نرخ نفوذ پذیری و هزینه های اقتصادی آن به صرفه نیست را با دقت انتخاب و یک نقطه بهینه برای خروج مته به دست آورد که از هر لحاظ (اقتصادی و زمان) بهینه می باشد [۳].

صفایی نژاد در سال ۱۳۹۵ بیان نمود که یکی از مهمترین ادوات مورد استفاده در حفاری میادین نفتی مته های حفاری است که هر از چندگاهی اطلاعاتی از تغییرات به وجود آمده در ساختار جنس و کارایی آن ها به گوش دست اندر کاران صنعت حفاری می رسد مته به انتهای پایینی رشته حفاری متصل شده و باعث حفر زمین می گردد مته ها که در سرعت و چگونگی عملیات حفاری تاثیر بسزایی دارند با توجه به عملکرد بر اساس اصول زیر طراحی می شوند ۱- مته هایی که باعث خراشیدگی و خرد شدن سنگ rock the Crushing می شوند ۲- مته هایی که با ایجاد بریدگی و خراش اندازی rock the Scraping موجب نفوذ در سنگ می شوند ۳- مته هایی که همزمان باعث خراشاندازی و خرد شدن سنگ می شوند ۴- مته های که در اثر اعمال ضربه و کوبیدن به سنگ rock the (pounding) Hammering عمل می کنند مته هایی که در حفاری چرخشی استفاده می شوند از جنس فولاد الماس و کاربید تنگستن می باشند در ماشینهای حفاری چرخشی مته و لوله ها هر دو می چرخند و انرژی حفاری از این طریق به سنگ وارد می شود و حفاری از طریق ترکیبی از انرژی چرخشی و فشار روی مته انجام می شود [۴].

وارن^۱ در سال های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۷ نشان داد که مقاومت حفاری را می توان برای مته های مخروطی تعیین نمود و برای برخی کاربردها، هم چون شبیه سازی حفاری و انتخاب مته، مورد استفاده قرار داد. مقاومت حفاری می تواند به عنوان مقاومت در برابر نفوذ مته در حین حفاری، که تابعی از خواص سنگ می باشد، تعریف شود [۶و۵].

واکر و همکاران^۲ در سال ۱۹۸۶ معادلاتی را که وزن روی مته، عمق، مقاومت فشاری برجا، تخلخل و متوسط اندازه دانه های سنگ را به نرخ نفوذ مته های کاجی مرتبط می ساخت، پیشنهاد دادند. اما مقاومت فشاری برجا، که در روابط آنها به کار می رفت، نیازمند استفاده از اطلاعاتی مانند وزن روی مته و زاویه اصطکاک داخلی بود که به ترتیب از اطلاعات حفاری و آزمایش های مکانیک سنگی، حاصل می شود [۷].

وحید عزیزی در سال ۲۰۰۶ نشان داد که یکی از مهمترین عواملی که بر میزان سرعت حفاری تأثیر می گذارد، نوع مته است. مته اصلی ترین ابزار مورد استفاده در حفاری چاه های نفت و گاز است و انتخاب بهینه مته و شرایط حفاری متناسب با

¹ Warren

² Walker et al.

آن می تواند بهترین نتیجه را در حفاری حاصل کند. با وجود اینکه قیمت مته درصد کمی از هزینه های حفاری چاه را شامل می شود ولی می تواند تأثیر بسیار زیادی بر هزینه های کلی حفاری و تکمیل یک چاه بگذارد [۸].

۲. روش تحقیق

در این مطالعه ابتدا به جمع آوری داده ها و گردآوری اطلاعات از قبیل مشخصات چاه مورد مطالعه، مشخصات میدان مورد مطالعه، داده های نمودارگیری، اطلاعات مغزه گیری، نتایج آزمایش های موجود بر روی مغزه گیری در صورت وجود و ... پرداخته می شود.

سپس داده های بدست آمده از مرحله قبل را دسته بندی کرده و این داده ها را تفسیر نموده و با استفاده از داده های حاصل از چاه پیمایی پارامترهای ژئومکانیکی مخزن که شامل پارامترهای دینامیکی و استاتیکی می باشد، بدست خواهند آیند. بعد از این مرحله می توان با استفاده از داده های مذکور، تنش های برجای عمودی و افقی حداقل و حداکثر با استفاده از ضریب پواسون و کرنش های افقی و فشار سیال بدست آورد. سپس با بدست آوردن مقادیر تنش های مختلف با استفاده از تئوری اندرسون می توان رژیم تنش های گسل های به وجود آمده را پیش بینی نمود.

به منظور تعیین محدوده فشار در شکست کششی و برشی باید تنش های القایی مماسی، محوری و شعاعی، که بعد از حفر چاه در اثر تمرکز تنش در توده سنگ به وجود می آیند، را بدست آورد. در این قسمت فشار گل اعمالی به چاه تنها با داشتن وزن گل و عمق در اعماق مختلف قابل محاسبه می باشد.

سپس بر اساس تنش های القایی محوری و مماسی حداکثر و حداقل و همچنین تنش القایی شعاعی، مدل شکستگی برشی در دیواره چاه بدست می آید و بنابراین در عمق مورد بررسی از سنگ مخزن، بر اساس روابط مشخص شده، حداقل فشار مجاز گل در جلوگیری از شکست برشی و حداکثر فشار مجاز گل در جلوگیری از ریزش دیواره چاه بدست خواهد آمد. همچنین حداقل فشار گل لازم به منظور ایجاد گسیختگی کششی و در نهایت شکست هیدرولیکی بدست می آید. در ادامه تحلیل ژئومکانیکی می توان بر اساس مقادیر تنش افق حداقل و فشار منفذی به دست آمده از روابط بالا در اعماق مختلف حفاری، پنجره ایمن گل را نیز به دست آورد. این محدوده از فشار گل به ما این امکان را می دهد که از ریزش دیواره چاه و همچنین شکست هیدرولیکی در کل عمق حفاری جلوگیری کرد به علاوه با این توجه به این محدوده از فشار گل از ورود سیال سازند به دیواره چاه و همچنین از هرزروی گل حفاری به سازند جلوگیری می کنیم و در نهایت می توان از مشکلات ناشی از ناپایداری دیواره چاه از قبیل گیر لوله ها، عملیات مانده یابی، یکنواخت سازی دیواره چاه، سیمانکاری ضعیف، ممانعت کرد. با توجه به توضیحاتی که داده شد می توان پایداری دیواره چاه در حفاری چاه های نفتی را با بدست آوردن پنجره ایمنی از گل حفاری بدست آورد.

۲-۱. تعیین پارامترهای مکانیک سنگ با استفاده از داده های نمودار گیری

برای تحلیل مکانیکی چاه در عمق مورد نظر نیاز به خواص الاستیک سنگ مخزن می باشد. با استفاده از مقادیر ثبت شده توسط لاگ صوتی و لاگ چگالی و استفاده از روابط پروالاستیک، خواص سنگ را تعیین نمودیم. پارامترهای محاسبه شده عبارتند از: مدول برشی، مدول حجمی، نسبت پواسون [۳].

$$K_d = \rho_b \left(\frac{1}{\Delta t_c} - \frac{f}{3 \Delta t_i} \right)$$

۱- مدول بالک دینامیکی

$$G_d = \frac{\rho_b}{\Delta t_s^2}$$

۲- مدول برشی دینامیک

$$v = \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta t_s^2 - 2\Delta t_c^2}{\Delta t_s^2 - \Delta t_c^2} \right)$$

۳- ضریب پواسون

در روابط فوق، ρ_b چگالی سنگ، Δt_s زمان سیر امواج فشاری، Δt_c زمان سیر اوج برشی می باشند. در این روابط زمان گذر موج فشاری و برشی بر حسب میکرو ثانیه بر فوت، چگالی بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب می باشد.

تعیین پارامترهای الاستیک استاتیکی سنگ

بدلیل این که تغییرات در ژئومکانیک که وابسته به سنگ می باشد، آرام است، بنابراین محاسبات دینامیکی باید به محاسبات استاتیکی تبدیل شوند. از طرفی دیگر با توجه به اینکه پارامترهای ورودی به نرم افزار پارامترهای استاتیکی هستند، به همین دلیل نیز از رابطه تجربی زیر برای تبدیل مدول های الاستیک از حالت دینامیکی به استاتیکی استفاده می کنیم.

$$E_s = 0.4145 E_{dyn} - 1.0593$$

۴- مدول یانگ استاتیکی

$$K_s = \frac{E_{sta}}{3(1-2\nu_{sta})}$$

۵- مدول بالک استاتیکی

$$G_s = \frac{E_{sta}}{2(1+\nu_{sta})}$$

۶- مدول برشی استاتیکی

۷- محاسبه پارامترهای مقاومتی سنگ

در این مرحله پارامتر مقاومت تراکمی تک محوری^۱ سنگ مخزن با استفاده از روابط زیر بدست می آید. برای محاسبه مقاومت تراکمی تک محوری روابط متعددی وجود دارد.

$$UCS = 2/28.0 + 4/10.89 E_{sta}$$

$$UCS = \exp(-0.633 + \frac{246/540}{\Delta t_c})$$

$$UCS = 135/9 \exp(-4/8\phi)$$

$$UCS = 143/8(\exp(-6/95)*\phi)$$

در نهایت با بدست آمدن مقاومت تراکمی تک محوره می توان طبق جدول زیر نوع سختی و لیتولوژی سنگ را تشخیص داد. با کمک تشخیص نوع لیتولوژی و سختی سنگ می توان در عملیات حفاری از مته مناسب جهت حفاری استفاده نمود. با مقایسه نوع لیتولوژی و سختی با طبقه بندی IADC نوع مته مناسب انتخاب می شود. تمام شرکت های سازنده مته های حفاری برای ساخت مته های خود عموماً از جدول طبقه بندی IADC تبعیت می کنند. در این جدول مته های مناسب برای سازند های خیلی نرم، نرم، نرم تا متوسط، متوسط، متوسط تا سخت و ... معرفی می شوند. توجه: برای بدست آوردن مقاومت تراکمی تک محوره روابط تجربی زیادی وجود دارد که پرکاربردترین روابط در فوق آمده است.

۸- معیارهای طبقه بندی سنگها بر اساس پارامترهای مؤثر در طبقه بندی IADC

با نگاه کردن به جدول IADC مته های حفاری متوجه می شویم که پارامترهای مؤثر بیان شده در این طبقه بندی به صورت کیفی هستند و مبنای مشخص و استاندارد برای اندازه گیری کمی آنها تعیین و تعریف نشده است. به عنوان مثال کد ۱۱۱ در طبقه بندی IADC بیانگر مته دندان فولادی برای سازندهای نرم با مقاومت فشاری کم و قابلیت حفاری زیاد و با بیرینگ

^۱ UCS

استاندارد است. در تفهیم این کد چندین سؤال وجود دارد. اینکه منظور از سازند نرم با مقاومت فشاری کم و قابلیت حفاری زیاد چیست؟ چه شاخصی جهت اندازه گیری کمی نرم، متوسط یا سخت بودن سازند وجود دارد؟ بازه و اندازه مقاومت فشاری کم از چه مقدار تا چه مقداری است؟ با توجه به چه پارامترهایی، قابلیت حفاری تعیین می شود؟ کدام مینا و معیار برای طبقه بندی سنگها بر اساس پارامترهای مؤثر در انتخاب مته مطابق جدول IADC می تواند مورد استفاده قرار گیرند؟ همان طور که گفته شده روش استاندارد جهت کمی کردن و اندازه گیری این پارامترها وجود ندارد؛ اما محققان و دانشمندان زیادی به صورت آزمایشگاهی و تجربی در مناطق مختلف جغرافیایی در این زمینه فعالیت داشته و به نظر می رسد نتایج قابل قبولی را نیز کسب کرده اند. قابل ذکر است که وجه اشتراک همه این روابط تجربی بر مبنای اندازه گیری مقاومت فشاری تک محوره بوده و بر اساس آن به طبقه بندی سنگها پرداخته اند. در زیر به تعدادی از این طبقه بندی ها اشاره خواهد شد.

۸-۱- مقیاس شرکت اسمیت

در زیر جدول طبقه بندی سنگها توسط شرکت اسمیت ارائه شده است.

جدول ۱- طبقه بندی سختی سنگها توسط شرکت اسمیت

نمونه لیتولوژی	مقاومت فشاری تک محوره (مگاپاسکال)	مقاومت فشاری تک محوره (پام ۱)	سختی
رس	< ۷	< ۱۰۰۰	خیلی خیلی نرم
ماسه غیر محکم، نمک، گل سنگ، آهک نرم	۷-۲۷	۱۰۰۰-۴۰۰۰	خیلی نرم
سنگرسی، ماسه، شیست متورق	۲۷-۵۵	۴۰۰۰-۸۰۰۰	نرم
ماسه سنگ، شیل، آهک، دولومیت	۵۵-۱۱۷	۸۰۰۰-۱۷۰۰۰	متوسط
کوارتزیت، سنگ آهک، دولومیت، گابرو	۱۱۷-۱۸۶	۱۷۰۰۰-۲۷۰۰۰	سخت
سنگ مرمر، گرانیت، گنایس	> ۱۸۶	> ۲۷۰۰۰	خیلی سخت

۳. نتایج

مدل ژئومکانیکی برای کل عمق چاه تا عمق نهایی ساخته شده است. از آنجایی که اکثر نمودارها در حفره های بالایی چاه رانده نمی شوند، این نمودارها بر پایه روابط تجربی بین نمودارهای چگالی و نمودارهای صوتی ساخته شدند. پارامترهای ژئومکانیکی مخزن با استفاده از نمودارهای گاما، لاگ صوتی (که شامل زمان گذر موج فشاری و برشی)، نمودار لاگ چگالی و لاگ نوترون به دست می آیند. لاگ های بدست آمده در عمق ۳۳۷۴ تا ۳۸۷۴ برای چاه X بدست آمدند. در شکل ۱، RHO_B چگالی سنگ (ρ_b) بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب، ΔTSM زمان سیر امواج فشاری (Δt_s) بر حسب میکرو ثانیه بر فوت، ΔTCO زمان سیر اوج برشی (Δt_c) بر حسب میکرو ثانیه بر فوت می باشند.

¹- Pound Per Square Inch (PSI)

شکل ۱- نمودار های چاه پیمایی

با توجه به روابط نمودارهای شکل ۲ بدست آمدند. در این شکل UCS مقاومت تراکمی تک محوره بر حسب مگاپاسکال می باشد. سه نمودار وسط مربوط به تنش های برجا می باشند که در آن تنش عمودی، تنش های افقی حداقل و حداکثر به خوبی نمایان می باشد تمامی این تنش ها بر حسب مگاپاسکال می باشند. سه نمودار سمت راست نمودارهای تنش القایی مماسی حداکثر، تنش القایی محوری حداکثر و تنش القایی شعاعی می باشند این نمودارها نیز بر حسب مگاپاسکال می باشند.

شکل ۲- نمودار های مقاومت تراکمی تک محوری، تنش های برجا (عمودی و افقی) و تنش های القایی

با توجه به شکل ۲ و طبق داده های مقاومت فشاری تک محوری و بر اساس طبقه بندی سختی سنگ ها توسط شرکت اسمیت سختی سازند با توجه به مقاومت فشاری تک محوری به صورت نرم می باشد و لیتولوژی سنگ، ماسه و سنگ رس می باشد.

با افزایش مقاومت حفاری در این اعماق، نرخ نفوذ کاهش یافته است. با توجه به اینکه افزایش مقاومت های حفاری محاسبه شده، همراه با کاهش نرخ نفوذ می باشد و هم چنین پارامترهای زمین شناسی و ژئومکانیکی سازند را نیز به طور مستقیم مورد ارزیابی قرار می دهند، بنابر این مقاومت های حفاری محاسبه شده می توانند برای ارزیابی مته های مصرف شده و انتخاب مته های آتی، به کار روند.

جدول ۲- ارزیابی ژئومکانیکی و بررسی روند انتخاب مته برای چاه

اندازه مته اینچ	کد IADC	مقاومت فشاری تک محوره UCS MPa	طبقه بندی اسمیت بر طبق UCS	طبقه بندی موهس بر طبق UCS	طبقه بندی دیبر و میلر بر طبق UCS	ارزیابی مته IADC	انتخاب مته
۳ ۸ ۸	M۳۲۳	۶۸/۶۲	متوسط	متماایل به متوسط	نسبتاً سخت	نرم تا متوسط	درست/نادرست

۴. نتیجه گیری

در بررسی بعمل آمده بر روی یک چاه از میدان نفتی X مشخص گردید که با توجه به نوع لیتولوژی و با استفاده از ارزیابی های ژئومکانیکی می توان صحت انتخاب مته حفاری مورد استفاده در این چاه را بدست آورد و سپس با استفاده از دانستن مقاومت های تک محوری در هر بخش با استفاده از نمودار های موجود از چاه پیمایی، بهینه ترین مته حفاری را انتخاب نمود. به عنوان مثال مته ای که در حفاری چاه مورد استفاده قرار گرفته بود از لحاظ ارزیابی IADC مته ای نرم تا متوسط نشان داده شد اما با استفاده از مقاومت فشاری تک محوری و بر اساس طبقه بندی های متفاوت از جمله اسمیت، موهس و دیبر و میلر مشخص گردید که سازند مورد نظر با استفاده از روابط ژئومکانیکی متوسط و نسبتاً سخت می باشد اما مته مورد استفاده نرم تا متوسط می باشد، پس انتخاب مته هم می تواند صحیح تلقی گردد و هم می تواند نادرست تلقی گردد و اگر از مته ای استفاده می شد که طبق ارزیابی IADC مته متوسط رو به سخت بود مته مورد نظر قابل قبول تر در نظر گرفته می شد.

۱۲. مراجع

۱. رستگار م. تمیمی ن.، ۱۳۸۶، بهینه سازی راندن متوالی مته های حفاری براساس مدل های سرعت حفاری و معادله هزینه برای یکی از میدان های نفتی جنوب ایران، ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره ۴۴، ص ۳۰-۳۹.
۲. رضائیان اول ع.، ۱۳۸۹، طبقه بندی لایه ها و سازندهای بنگستانی چاه های میدان اهواز مطابق با جدول IADC مته های حفاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
۳. نظیری، م.، ۱۳۹۳، انتخاب بهترین زمان تعویض مته با استفاده از داده های به دست آمده در حین حفاری، سومین کنفرانس علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی.
۴. صفایی نژاد، ا.، ۱۳۹۵، انتخاب مته حفاری نسبت به سازند حفاری، کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی.
5. Warren, T. M., 1981, "Drilling model for soft-formation bits." JPT. PP. 963-970.
6. Warren, T. M., 1987, "Penetration rate performance of roller cone bits." SPE Drilling Engineering, PP. 9-
7. Walker, B. H., Black, A. D., Klanker, T. L. and Khodavirdian, M., 1986, Roller Bit Penetrating Rate Response as a Function of Rock Properties and Well Depth, SPE 15620.
8. Azizi V., 2006, lection and bit life estimation in Iranian oil and gas fields, MSc thesis, Faculty of Engineering, University of Tehran.